

ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ МАССОПРОВОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ГЕЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ ЧАСТИЦ ОКСИДА ГРАФЕНА

APPROACHES TO MODELING MASS-TRANSFER PROCESSES IN A GEL IN THE PRESENCE OF GRAPHENE OXIDE PARTICLES

ХРАМЦОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ,

кандидат технических наук,

Российский технологический университет (РТУ МИРЭА).

KHRAMTSOV DMITRII PETROVICH,

Candidate of Technical Sciences,

MIREA – Russian Technological University.

В данной статье рассматриваются особенности моделирования массопроводных процессов в геле с добавлением оксида графена для биопечати. Разработана модель на основе сигмоидной функции, позволяющая рассчитывать вклад частиц оксида графена в коэффициент диффузии геля. Охарактеризованы параметры, входящие в данную модель: концентрация оксида графена, коэффициент интенсивности и коэффициент масштаба. Отмечено, что параметры обеспечивают гибкость настроек модели и адекватное описание широкого спектра массопроводных явлений. Проанализировано поведение коэффициента диффузии для типовых случаев и получены соответствующие параметры модели, которые могут быть использованы в исследованиях для более точной поставки экспериментов.

This article discusses the features of modeling mass-conducting processes in a gel with the addition of graphene oxide for bioprinting. A model based on the sigmoid function has been developed that allows calculating the contribution of graphene oxide particles to the gel diffusion coefficient. The parameters included in this model are characterized: graphene oxide concentration, intensity coefficient and scale factor. It is noted that the parameters provide flexibility of model settings and an adequate description of a wide range of mass-conducting phenomena. The behavior of the diffusion coefficient for typical cases is analyzed and the corresponding model parameters are obtained, which can be used in research for a more accurate delivery of experiments.

Ключевые слова: оксид графена, гель, биопечать, массоперенос, фильтрация, агароза, сигмоидная функция, диффузия.

Key words: graphene oxide, gel, bioprinting, mass transfer, filtration, agarose, sigmoid function, diffusion.

Исследования в области биопечати представляют собой значимую и актуальную область научных исследований, представляющую значительный потенциал для трансформации медицинских и биологических наук, а также для инноваций в различных отраслях. Актуальность этой области обусловлена рядом фундаментальных и прикладных проблем, которые требуют комплексного научного и инженерного подхода. Биопечать представляет собой перспективный метод для создания трехмерных биологических структур и

органов, используя живые клетки и биоматериалы. Биопечать сможет трансформировать такие индустрии как регенеративная медицина, фармацевтика, биотехнология.

Создание биологических структур с помощью биопечати может привести к персонализированному подходу к лечению и трансплантации тканей и органов, что имеет значительное значение для улучшения здоровья и качества жизни пациентов. Кроме того, биопечать играет важную роль в развитии инновационных методов исследования в области биологии и медицины. Биологические модели, созданные с помощью биопечати, позволяют изучать биологические процессы, патологии и эффекты лекарственных препаратов на организм. Это способствует разработке новых методов диагностики и лечения болезней, а также пониманию фундаментальных механизмов жизнедеятельности организмов.

Также биопечать можно рассматривать как важный инструмент для развития биотехнологической промышленности в целом, включая производство биологически активных веществ, тканевую инженерию, фармацевтику и пищевую промышленность. Развитие технологий биопечати открывает новые возможности для создания инновационных продуктов и технологий, направленных на улучшение производственных процессов и повышение качества жизни.

Биопринтинг можно разделить на три фундаментальных блока (рис. 1).

Рис. 1. Компоненты процесса биопечати

Первый блок – технологический. К нему относится техническое и программное обеспечение биопечати. Сюда можно отнести биопринтеры и сопутствующее оборудование.

Второй блок – биологический, к которому относятся биоматериалы, используемые для формирования биологических тканей. В качестве таких материалов могут использоваться различные виды клеток, например для формирования тканей могут быть применены стволовые клетки, а для модельных исследований клетки дрожжей [6, с. 223].

Ввиду того, что для устойчивого развития биологических тканей необходимо обеспечить благоприятную среду, необходим материал, в котором клетки будут храниться. Таким образом третий блок связан с материалами для хранения клеток. В качестве таких материалов распространение получили плюроники и материалы на основе гелей, например агарозы [4, с. 27].

Гели имеют регулируемую консистенцию, что позволяет легко контролировать форму и структуру создаваемых тканевых конструкций. Однако у гелей также есть свои недостатки. Не все гели обладают необходимой механической прочностью и стабильностью при биопечати, что может привести к деформации и разрушению формируемых тканевых структур внутри геля [9, с. 11]. Массопроводные свойства геля сильно зависят от его концентрации, кото-

рая, в свою очередь, влияет как на его прочность, так и на способность подвода питательных веществ к клеткам. Может возникнуть ситуация, когда за счет повышения концентрации геля удастся достичь хороших прочностных свойств, но при этом существенно ухудшатся его массопроводные свойства. Одной из задач создания биологически совместимых материалов на основе гелей является поиск таких составов, которые будут иметь хорошие массопроводные характеристики при достаточной прочности формируемых конструкций.

Одним из подходов к решению этой проблемы является совмещение гелей с материалами иной природы. Одним из таких материалов является графен ввиду его уникальных структурных и теплофизических свойств. Графен уже используется для создания биосенсоров за счет таких уникальных свойств как высокая поверхностная активность и электропроводность. Однако в контексте задач биопечати больший интерес могут представлять добавки не чистого графена, а материалов, сформированных на его основе. К таким материалам относится оксид графена [7, с. 2]. Этот материал получается путем добавления атомов кислорода, что ведет к изменению его химических и физических свойств, таких как уменьшение электропроводности и увеличение химической активности. Оксид графена применяется в области катализа, электрохимии, биомедицины и материаловедения благодаря своей уникальной комбинации свойств. В контексте задач биопринтинга стоит отметить, что оксид графена имеет такой же атомный состав, как некоторые гели, например агароза и может встраиваться в микроструктуру геля, что может приводить к улучшению его прочностных и массопроводных свойств [3, с. 181].

Оксид графена можно рассматривать как перспективный компонент для создания биосовместимых гелевых материалов с оптимальной структурой и прочностью [5, с. 427]. Гели, содержащие частицы оксида графена, могут быть использованы для точной трехмерной печати клеточных структур, что играет важную роль в разработке тканевых инженерных конструкций и биологических имплантатов. Добавление частиц оксида графена также способствует усилению диффузионных процессов. Однако возможно наблюдение эффекта насыщения, при котором последующее увеличение концентрации оксида графена приводит к уменьшению эффекта интенсификации массообменных процессов.

Исследование эффектов оксида графена на массопроводные свойства геля является последовательным продолжением исследований в области гелевых материалов, предложенных в [2, с. 225]. В контексте материалов биопринтинга исследования были направлены на изучение свойств гелей. Изначально были изучены материалы на основе гелей однородного состава. В качестве такого геля был выбран агарозный гель. Ввиду сложности получения геля, обладающего одновременно достаточными массопроводными и прочностными свойствами, дальнейшим шагом было изучение свойств смесевых гелей, а именно смеси агарозы и желатина. Исследование свойств агарозного геля, совмещенного с частицами графена, является вторым направлением в исследованиях от однородного геля (рис. 2).

В настоящее время ведутся экспериментальные исследования по изучению свойств материалов на основе гелей и оксида графена. При этом проведение экспериментов по исследованию свойств оксида графена в геле, таких как массопроводность и теплопроводность, является трудоемким процессом, требующим значительных временных и ресурсных затрат [8, с. 3705]. В связи с этим актуальной задачей является развитие методов математического моделирования данных процессов. Такой комбинированный подход, объединяющий физические эксперименты с методами математического и компьютерного моделирования, способствуют более глубокому пониманию свойств материала и его потенциальных применений.

Существуют различные подходы к тому, чтобы учесть наличие частиц оксида графена в геле. Частицы графена можно представить в виде специальных областей внутри расчетной области. Такой подход потенциально может обеспечить высокую точность расчета. При этом ввиду того, что размер частиц оксида графена измеряется сотнями нанометров, такие разме-

ры потребуют очень высокого разрешения расчетной области. Альтернативным подходом является разработка математической модели, которая позволит рассчитать поправку к коэффициенту диффузии геля, учитывающей вклад оксида графена. Такой подход позволяет использовать существующие модели расчета диффузионных процессов и органично встраивается в типовой цикл исследования с экспериментом и компьютерными моделированием (рис. 3).

Рис. 2. Схема развития исследований гелевых материалов для биопечати

Рис. 3. Схема комплексного исследования массопроводных свойств геля. Серым цветом отмечен новый шаг в процессе для вычисления поправки коэффициента диффузии за счет добавления частиц оксида графена

В таком цикле начало процесса может быть начато либо с компьютерного моделирования для идентификации наиболее перспективных начальных условий для эксперимента, либо начат с эксперимента для получения первичных данных, которые затем используются в компьютерной модели для получения более широкого спектра данных об объекте исследования. Затем эти данные используются для постановки более точного эксперимента. В таком цикле эксперимент и компьютерное моделирование на каждом цикле привносят новое понимание объекта исследования.

Рассмотрим в первую очередь общий вид такой модели (1):

$$D=D_0 \cdot (1+A \cdot f(c)) \quad (1)$$

где D – результирующий коэффициент диффузии с учетом поправки на наличие частиц оксида графена, D_0 – исходный коэффициент диффузии геля полученный экспериментальным путем для конкретного гелевого состава, A – коэффициент масштаба, по умолчанию $A=1$, но может быть как меньше 1, так и более в зависимости от эффекта оксида графена на массопроводные свойства, $f(c)$ – функция, учитывающая поправку вносимую частицами оксида графена на коэффициент диффузии, c – концентрация частиц оксида графена.

Такая функция должна обладать следующим свойством: $f(0)=0$, то есть в случае если частицы графена в геле отсутствуют (их концентрация равна нулю), то поправки коэффициента диффузии геля на частицы оксида графена нет. Проверим поведение общего вида модели в случае отсутствия в геле частиц графена:

$$D=D_0 + D_0 \cdot A \cdot f(0), f(0)=0 \quad (2)$$

$$D=D_0 \cdot (1+A \cdot f(0)), \quad (3)$$

$$D=D_0 \cdot (1+A \cdot 0), \quad (4)$$

$$D=D_0 \quad (5)$$

Таким образом, в случае концентрации частиц оксида графена равно нулю (2) результирующий коэффициент диффузии равен исходному (5), что позволяет сделать вывод о корректности постановки исходной модели.

Встает вопрос о математическом представлении такой функции. Анализ поведения диффузионных процессов демонстрирует нелинейный характер поведения. Построение математических моделей на основе полиномиальной интерполяции является важным методом в анализе физических явлений. Этот метод позволяет аппроксимировать сложные функции с использованием полиномов. Сначала выбирается набор данных, характеризующих физическое явление. Затем применяется полиномиальная интерполяция для нахождения полинома, который проходит через эти точки. Полученный полином может быть использован для прогнозирования значений функции в промежуточных точках или для аппроксимации ее поведения в целом. Важно отметить, что использование высоких степеней полиномов может привести к тому, что модель будет точно описывать физические системы близкие по поведению к тем, что были использованы для построения полинома, но в случае, если процесс сильно отличается от исторических данных, приводит в существенным погрешностям. Поэтому необходимо тщательно подбирать оптимальную степень полинома на основе анализа и экспериментов.

Альтернативным подходом моделирования физических процессов является описание процесса на основе сигмоидной функции. Сигмоидная функция находит применение во мно-

гих направлениях науки [1, с. 27]. Так в теории управления и электроники сигмоидные функции используются для описания переходных процессов, в химии и биологии для описания процессов кинетики реакций и роста, особенно в случаях, когда имеют место быть нелинейные изменения. Применение функций такого вида помогает улучшить понимание и прогнозирование химических и биологических процессов. Стоит также отметить, что в основе сигмоидной функции лежит экспоненциальная функция, которая имеет важное значение в моделировании процессов благодаря ее способности описывать быстрое и устойчивое увеличение или уменьшение параметров во времени.

При разработке математического описания процессов важным аспектом математической модели является количество свободных параметров. Если параметров мало, то модель не позволяет адекватно описать реальный процесс. С другой стороны, избыток свободных параметров делает настройку модели сложной, и также могут возникать сложности с интерпретацией этих параметров с точки зрения их связи с аспектами реального процесса. Примером подобной ситуации является синтез моделей на основе полиномов 4 степени и выше. Как правило, коэффициенты в таких моделях подбираются путем полиномиальной интерполяции исходных данных. В результате связь значений коэффициентов с конкретными аспектами объекта исследования становится неявной.

С точки зрения количества параметров модели, имеет смысл ориентироваться на то, какие данные можно получить из интерпретации эксперимента. В случае изучения массопроводных свойств такими параметрами могут быть предел роста коэффициента диффузии, скорость его роста при увеличении концентрации активного компонента, концентрация активного компонента.

Рассмотрим вариант применения сигмоидной функции. В общем виде функция имеет вид (6):

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+e^{-\alpha x}} \quad (6)$$

где α – коэффициент пологости, при увеличении α скорость роста кривой повышается, при снижении α рост кривой замедляется, при этом должно выполняться условие, что $\alpha \geq 0$.

Запишем сигмоидную функцию в контексте расчета поправки коэффициента диффузии геля при наличии частиц оксида графена (7):

$$\sigma(c) = \frac{1}{1+e^{-\alpha c}} \quad (7)$$

Здесь аргумент функции заменяется с общего x на актуальную физическую величину – концентрацию. Существуют различные виды концентраций, в данной модели используется массовая концентрация, также, как и в исследованиях, проведенных в [2, с. 73]. Особенностью сигмоидной функции является то, что она симметрична относительно оси абсцисс, но при этом смещена в положительную полуплоскость декартовой системы координат относительно оси ординат на 0.5. Такая особенность может усложнить интерпретацию результатов вычислений. Сделаем функцию также симметричной относительно оси ординат добавив в функцию поправку. Обозначим новую функцию $\sigma'(8)$:

$$\sigma'(c) = \frac{1}{1+e^{-\alpha c}} - 0.5 \quad (8)$$

Теперь функция будет проходить через начало координат. С учетом того, что в задачах

изучения массопроводных свойств гелей работа ведется только с неотрицательными значениями величин, введем ограничения, которые могут принимать аргумент и функция: $c \geq 0, \sigma(c) \geq 0$.

На основе ранее записанного общего вида модели запишем выражение с новой функцией (9):

$$D(c) = D_0(1 + A \cdot \sigma'(c)) \tag{9}$$

Подставим выражение для сигмоидной функции (10):

$$D(c) = D_0 \left(1 + A \left(\frac{1}{1+e^{-\alpha c}} - 0.5 \right) \right) \tag{10}$$

Таким образом, для учета влияния оксида графена при таком подходе необходимо в качестве входных параметров задать коэффициент диффузии чистого геля, концентрацию оксида графена, а также два параметра, определяющиеся на основе экспериментальных исследований конкретного образца геля – интенсивность вклада оксида графена в коэффициент диффузии (α) и предельный уровень роста коэффициента диффузии (A).

Рассмотрим динамику вклада оксида графена в диапазоне массовых концентраций от 0 до 3.5% при добавлении в агарозный гель с коэффициентом диффузии $D_0=1.5 \cdot 10^{-9} \text{ м}^2 \text{ с}^{-1}$. Вид кривой, описывающей вклад оксида графена в общий коэффициент диффузии, зависит от свойств исходного гелевого материала и наличия частиц оксида графена. Экспериментальные параметры модели, такие как коэффициент диффузии чистого геля, коэффициент масштаба, определяющий максимальный вклад оксида графена в результирующий коэффициент диффузии, его концентрация и коэффициент интенсивности вклада в зависимости от концентрации, определяются экспериментально.

Рис. 4. Изменение коэффициента диффузии в зависимости от массовой концентрации оксида графена согласно модели: 1 – $A=0.3$; 2 – $A=0.5$; 3 – $A=1$, параметр интенсивности $\alpha=150$

Вид графика будет отличаться в зависимости от исходного состава гелевого материала и присутствия других добавок. Параметры модели определяются экспериментально следующим образом: сначала определяется коэффициент диффузии для чистого геля, затем коэффициент масштаба, который определяет максимальный вклад в интенсификацию процесса диффузии со стороны оксида графена. Далее учитывается концентрация оксида графена и его вклад в общий коэффициент диффузии.

Рассмотрим поведение модели при изменении параметра масштаба. Этот параметр отвечает за то, насколько вырастет коэффициент диффузии при добавлении частиц графена. Представлены три характерных случая (рис. 4).

Параметр A играет ключевую роль, позволяя задать предельный уровень роста коэффициента диффузии при добавлении оксида графена. Анализ графиков с различными значениями A позволяет оценить влияние оксида графена на процесс диффузии и определить оптимальные условия для достижения требуемых характеристик.

На основе математической модели, разработанной в рамках исследования, были построены пять графиков, отличающихся параметром α для демонстрации типовых случаев изменения коэффициента диффузии в зависимости от концентрации оксида графена (рис. 5).

Рис. 5. Изменение коэффициента диффузии в зависимости от массовой концентрации оксида графена согласно модели: 1 – $\alpha=40$; 2 – $\alpha=70$; 3 – $\alpha=150$, 4 – $\alpha=300$, 5 – $\alpha=500$, коэффициент масштаба для всех случаев $A=0.3$

При значениях α до 50 наблюдается линейное поведение функции. Однако при увеличении α свыше 50 начинает проявляться нелинейность. Значения α равные 100 и выше приводят к тому, что графики приобретают характерную форму функции насыщения, типичной для массообменных процессов. При очень высоких значениях α наблюдается сходство графиков с функциями активации, что позволяет описывать процессы, где массообменные свойства изменяются скачкообразно. Таким образом, модель на основе сигмоидной функции позволяет описывать поведение массообменных процессов с различными типами поведения от линейных до нелинейных и в предельном случае скачкообразных.

В данной работе представлена новая математическая модель на основе сигмоидной функции, которая охватывает широкий спектр поведения гелевой системы от линейного до выражено нелинейного поведения системы. Эта модель обладает значительной гибкостью и простотой в настройке, поскольку для ее определения требуется всего три параметра: концентрация оксида графена, скорость изменения коэффициента диффузии и предел роста этого коэффициента. Эти параметры имеют понятный физический смысл, который позволяет исследователям легко интерпретировать результаты моделирования с точки зрения поведения геля.

После определения общего коэффициента диффузии в соответствии с моделью, полученная информация может быть применена различными способами. Расчетный коэффициент диффузии для смеси геля и оксида графена может быть использован для дополнения данных эксперимента и расширения понимания поведения гелевого материала на диапазонах концентраций, которые отсутствуют в эксперименте. Кроме того, полученные данные о коэффициенте диффузии могут служить входным параметром для систем компьютерного моделирования. Этот подход позволит использовать существующие компьютерные модели диффузионных процессов, а задача определения общего коэффициента диффузии для смеси будет решаться на основе вышеупомянутой модели, что обеспечит более точные результаты расчетов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лубенцова Е.В., Володин А.А. Метод аппроксимирующих преобразований в решении задач управления и моделирования биосистем // Информационные системы и технологии. 2013. № 4(78). С. 26-35.
2. Нестационарный массоперенос в гелях с микроорганизмами / Д.П. Храмцов, О.А. Сулягина, Б. Г. Покусаев, А. В. Вязьмин, Д. А. Некрасов // Теоретические основы химической технологии. 2023. Т. 57. №1. С. 71-80.
3. Оксид графена как полимер / Ю. В. Иони, Ю. А. Горшкова, С. П. Губин, Е. Ю. Буслаева // Российские нанотехнологии. 2020. Т. 15. № 2. С. 181-187.
4. Dravid A., McCaughey-Chapman A., Raos B et al. Development of agarose–gelatin bioinks for extrusion-based bioprinting and cell encapsulation // Biomedical Materials. 2022. Vol. 15 (5). P. 055001. DOI: 10.1088/1748-605X/ac759f.
5. Kang M.S., Kang J. I., Thi P. L. et al. Three-Dimensional Printable Gelatin Hydrogels Incorporating Graphene Oxide to Enable Spontaneous Myogenic Differentiation // ACS Macro Letters. 2021. Vol. 10 (4). P. 426-432. DOI: 10.1021/acsmacrolett.0c00845.
6. Lei Q., Guo J., Nouredine A et al. Sol–Gel-Based Advanced Porous Silica Materials for Biomedical Applications // Advanced Functional Materials. 2020. Vol 30 (41). P. 1909539. DOI: 10.1002/adfm.201909539.
7. Park J., Jeon N., Lee S et al. Conductive hydrogel constructs with three-dimensionally connected graphene networks for biomedical applications // Chemical Engineering Journal. 2022. Vol. 446 (5). P. 137344. DOI: 10.1016/j.cej.2022.137344.
8. Pokusaev B.G, Zakharov N., Vyazmin A. et al. Study of Hydrogel Materials Thermophysical Properties // Thermal Science. 2023. Vol. 27 (5A). P. 3701-3708. DOI: 10.2298/TSCI221126071P.
9. Senior, J. J., Moakes, R. J. A., Cooke, et al. Agarose Fluid Gels Formed by Shear Processing During Gelation for Suspended 3D Bioprinting // Journal of Visualized Experiments. 2023. Vol. 195. P. e64458. DOI: 10.3791/64458.

© Храмцов Д.П., 2024.